

ТУТ ИПАК ҚУРТИ УРУҒИНИ ЖОНЛАНТИРИШ ВА ПАРВАРИШЛАШДА АҚЛЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН Фойдаланиш Самарадорлиги

¹Жумағулов Қахрамон Алиевич, ²Рўзиева Мохинур Иброхимжон қизи

¹ТошДАУ доценти

²Ипакчилик ИТИ докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11482428>

Аннотация. Ушбу мақолада тут ипак қурти уруғини жонлантиришда ҳарорат ва намликни жонлантириш меъёрига мос режимда таъминлайдиган махсус инкубатордан фойдаланиш орқали тут ипак қуртининг жонланиш фойдаси ва жонланган тут ипак қуртларининг кейинги босқичдаги ривожланишига таъсири тўғрисида маълумотлар келтирилади.

Аннотация. В данной статье представлена информация о проценте оживления тутового шелкопряда и влиянии на последующее развитие возрожденных тутового шелкопряда при использовании специального инкубатора, обеспечивающего температуру и влажность в режиме, подходящем для возрождения семян тутового шелкопряда.

Summary. This article provides information on the percentage of silkworm revival and the impact on the subsequent development of revived silkworms when using a special incubator that provides temperature and humidity in a mode suitable for the revival of silkworm seeds

Бугунги кунда инсон фаолиятининг деярли барча соҳаларида рақамли технологиялардан фойдаланиш тез суръатлар билан ривожланиб бормоқда. Бундай янги йўналиш қишлоқ хўжалигининг деярли барча тармоқларига кириб келмоқда.

Бу борада мамлакатимизда кенг куламли ислоҳатлар олиб борилиб, ушбу янги йўналишни қишлоқ хўжалигининг барча тармоқларига кенг жорий этиш бўйича устувор вазифалар белгилаб берилган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон — 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020-йил 5-октабрдаги ПФ-6079-сон Фармонида “Ақлли қишлоқ хўжалиги” технологияларини жорий этиш учун технологик шароитлар яратиш масалаларида вазифалар белгиланган.

“Ақлли қишлоқ хўжалиги” технологияларини жорий этиш бугунги кунда қишлоқ хўжалигининг кўпчилик тармоқлари сингари пиллачилик тармоғида ҳам кенг миқёсда қўллаш борасида қатор тадқиқотлар ўтказилмоқда. Жумладан, тут ипак қурти уруғини жонлантиришда замонавий ақлли инкубаторларидан фойдаланиш, тут ипак қуртини парваришлашда қуртхона ҳарорати ва намлигини автоматик бошқарув қурилмаларидан фойдаланиш, саноат асосида етиштириладиган тирик пиллаларни тез фурсатда ғумбагини жонсизлантиришни микротўлқинли қурилмаларда амалга ошириш ва тут ипак қуртининг қишлоқга қўйилган тухумларини махсус бошқариладиган советкичлардан фойдаланиш каби замонавий қурилмаларни кўрсатиш мумкин.

Дунё пиллачилиги саноатида салмоқли ўринга эга бўлган Хитой, Ҳиндистон, Таиланд, Вьетнам ва Жанубий Корея каби давлатларда пиллачилик тармоғини ривожлантиришда ақлли ресурс тежамкор технологияларни жорий қилиш орқали юксак натижаларга эришиб келмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб навбатдаги тадқиқотларимизнинг асосий йўналиши тут ипак қурти уруғини махсус бошқариладиган инкубаторда жонлантириш йўналишида тадқиқотлар олиб борилди.

Тадқиқотлар учун Республикамизда кенг миқёсида фойдаланиб келинаётган тут ипак қуртининг саноат дурагайларидан Ипакчи 1 x Ипакчи 2, Ипакчи 2 x Ипакчи 1, Хориж дурагайларидан фойдаланилди. Уларни баҳор мавсумида инкубаторияга жонлантиришга қўйиш, қутичаларга тўкилган соғлом уруғлар, жонланиб чиққан соғлом қуртлар, жонланмаган физиологик яроқсиз тухумлар миқдорлари ва жонланиш кўрсаткичлари бўйича танлаш ўтказилди.

1-жадвал. Махсус инкубаторда тут ипак қурти уруғларининг жонланиш кўрсаткичлари

№	Жонлантириш	Дурагайлар номи	Инкубаторияга қўйилган уруғларнинг			Жонланиш фоизи $\bar{X} \pm S\bar{x}$, %
			миқдори, дона	жонланган қуртлар сони, $\bar{X} \pm S\bar{x}$, дона	жонланмаган яроқсиз тухумлар сони, $\bar{X} \pm S\bar{x}$, дона	
1	Махсус инкубаторда	Ипакчи 1 x Ипакчи 2	100	97±0,12	3±0,22	97,2±0,21
2		Ипакчи 2 x Ипакчи 1	100	99±1,24	1±0,36	99,1±1,73
3		Хориж-1 дурагайи	100	98±0,17	2±0,81	97,8±1,41
4		Хориж-2 дурагайи	100	98±1,31	2±1,11	98,4±1,26
1	Оддий инкубаторияда	Ипакчи 1 x Ипакчи 2	100	94±0,91	6±0,91	94,3±0,88
2		Ипакчи 2 x Ипакчи 1	100	96±1,47	4±1,47	95,6±1,46
3		Хориж-1 дурагайи	100	94±1,16	6±1,16	94,0±1,16
4		Хориж-2 дурагайи	100	93±1,78	7±1,78	93,3±1,76

1-жадвалда келтирилган маълумотларни ўз аро тахлил қиладиган бўлсак, махсус инкубаторда жонлантиришга қўйилган уруғларнинг 98-99 % жонланиб чиқишга эришган бўлса, оддий ташкил этилган инкубаторияда шу дурагайлардан олинган уруғларнинг жонланиш фоизи тажриба вариантыда жонланиб чиққан қуртларга нисбатан 4-5 % га фарқ қилганлигини кўриш мумкин.

Танлаб олинган дурагайларнинг маълумотларни олишдан асосий мақсади шундан иборатки, ишлаб чиқариш шароитида тайёрланган инкубаториялар билан махсус инкубаторларда жонлантирилган тут ипак қурти уруғларини жонланиш фоизини кейинги ривожланиш босқичларига қай даражада таъсир этиши ўрганишдан иборат.

1-расм. Тут ипак қурти уруғларини лаборатория шароитида махсус инкубаторда жонлантириш

1-жадвалдаги маълумотларда яна шуни кўрсатиш мумкинки, оддий инкубаторияларда тут ипак қурти уруғларини жонланиш кўрсаткичларини аниқлашда жонланган соғлом қуртлар миқдори, жонланмаган физиологик яроқ тухумлар миқдори ва жонланиш кўрсаткичлари аниқланган бўлиб, жумладан бу кўрсаткичлар Ипакчи 1 х Ипакчи 2 дурагайида жонланган соғлом қуртлар миқдори 94 дона, жонланмаган физиологик яроқсиз тухумлар миқдори 6 дона, жонланиш кўрсаткичлари 94,3%, Ипакчи 2 х Ипакчи 1 дурагайида жонланган соғлом қуртлар миқдори 96 дона, жонланмаган физиологик яроқсиз тухумлар миқдори 4 дона, жонланиш кўрсаткичлари 95,6% ни ташкил этган бўлса хориж-1 дурагайида эса жонланган соғлом қуртлар миқдори 94 дона, жонланмаган физиологик яроқсиз тухумлар миқдори 6 дона, жонланиш кўрсаткичлари 94,0 %, Хориж-2 дурагайида жонланган соғлом қуртлар миқдори 93 дона, жонланмаган физиологик яроқсиз тухумлар миқдори 7 дона, жонланиш кўрсаткичлари 93,3% ни ташкил қилган. Бундан кўриниб турибдики, тут ипак қурти уруғларини жонлантиришга қўйишда махсус инкубатордан фойдаланишда тухум учун энг мақбул ҳарорат ва намлик миқдорини мунтазам равишда бир меъёрга бўлиши жонланиш фоизига 4-5 % ижобий таъсир кўрсатади. Тухумлик даврида стрессга учрамай жонланиб чиққан тут ипак қуртларининг ривожланиши ҳам уларнинг ёшдан – ёшга ўтишдаги ҳаётчанлик кўрсаткичлари ҳам бир меъёрга кечиши аниқланди. Бу борадаги тадқиқот натижалари қуйидаги 2-жадвалда берилган.

2-жадвал. Махсус инкубаторда жонланган тут ипак куртларининг ёшдан-ёшга ўтиш кўрсаткичлари

Дурагайлар номи	Жонлантириш	Тут ипак куртларининг				
		Олинган куртлар сони	2-ёш	3-ёш	4-ёш	5-ёш
Ипакчи 1 x Ипакчи 2	Махсус инкубаторда	250	247±0,68	245±0,92	242±0,54	240±0,57
Ипакчи 2 x Ипакчи 1		250	248±0,74	245±1,27	243±1,48	242±1,67
Хориж-1 дурагайи		250	246±0,83	245±1,22	244±1,28	243±1,36
Хориж-2 дурагайи		250	248±0,46	245±0,10	243±0,41	242±0,47
Ипакчи 1 x Ипакчи 2	Оддий инкубаторияда	250	244±0,58	237±0,31	232±0,48	229±0,48
Ипакчи 2 x Ипакчи 1		250	236±0,91	231±1,22	227±1,67	225±1,67
Хориж-1 дурагайи		250	240±0,91	236±1,22	235±1,32	231±1,26
Хориж-2 дурагайи		250	238±0,58	231±0,41	230±0,51	227±0,21

2-жадвалдаги тадқиқот натижаларидан кўришиб турибдики, оддий инкубаторияларда тут ипак курти уруғларини жонлантириб парваришланганда ипак куртларининг ёшдан –ёшга ўтиш кўрсаткичларига ҳам бевосита таъсир кўрсатиши аниқланди. Бу борада олиб боририлган тадқиқотлар профессор Н.Ахмедовнинг тут ипак куртига ўзгарувчан ҳарорат ва намликни таъсири йўналишида олиб борган тадқиқот натижаларига мос келмоқда.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, тут ипак куртларининг биологик ривожланиши учун яратилган ҳар қандай ноқўлай шароит уларнинг кейинги ривожланиш босқичларига бевосита таъсир кўрсатиши яна бир бор ўз аксини топди. Тут ипак куртларини жонлантириш ва парваришlash жараёнида ақлли бошқариладиган техника ва технологиялардан фойдаланиш маҳсулдорликни оширишда ва энг асосийси инсон омилини камайтириб, ишчи кучи сарфини бир неча бор қисқаришига, шунингдек етиштирилаётган пилла хомашёси таннархини камайтириш учун ҳам хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston -2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-6079-son Farmoni.
2. N.Ahmedov. Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi. Cho‘lpon.T 2014
3. Қаххоров Н. Инкубаторияда жонлантирилган уруғлар ҳажмини личинкалар ҳаётчанлигига таъсири. // Ипакчилик соҳасининг долзарб муаммолари ва уларнинг янги технологияларга асосланган илмий ечимлари республика илмий-амалий конфереция материаллари Тошкент 2012. 81-83-б.